

ACUA TIC's
Modelo Medición

Boletín

Insights

Tecnología, Sociedad y Educación

Caracterización Acceso, Uso y Apropiación de las TIC INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE

ISSN: 3028-5879

9 773028 587013

Grupo de Investigación
e Innovación Tecnológica

Gonzalo Andrés Lucio López
glucio@unipacifico.edu.co
ORCID: 0000-0003-4265-4558

Yowana Karina Caicedo Guerrero
ykcaicedo@unipacifico.edu.co
ORCID: 0009-0005-6805-5782

Sandra Patricia Rivera Guzmán
sprivera@unipacifico.edu.co
ORCID: 0000-0002-1077-7978

Universidad del Pacífico
Programa Ingeniería de Sistemas
Noviembre de 2024

Grupo de Investigación
e Innovación Tecnológica

El acceso y la apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son hoy un factor decisivo para la educación, la productividad y la participación ciudadana. No se trata solo de contar con dispositivos o conexión, sino de convertir esa tecnología en oportunidades reales para aprender, crear, comunicar y transformar el entorno.

Desde el Grupo de Investigación e Innovación en TIC (GI2T) presentamos "Insights: Tecnología, Sociedad y Educación", un boletín anual que reúne resultados, aprendizajes y líneas de acción construidas junto a las instituciones educativas y las comunidades. Este boletín nace con una intención clara: que los datos no se queden en el papel, sino que se conviertan en decisiones, proyectos y políticas que fortalezcan el territorio.

Nuestro objetivo es informar, conectar e inspirar. Informar, ofreciendo evidencia técnica y actualizada sobre acceso, uso y apropiación de las TIC en contextos reales. Conectar, facilitando el diálogo entre estudiantes, docentes, directivos, sector público y aliados estratégicos. Inspirar, mostrando rutas posibles para cerrar brechas digitales y abrir nuevas capacidades locales

Introducción y Contexto.....	1
Datos Socioeconómicos y Contexto Familiar.....	3
Estrato Socioeconómico e Ingreso Familiar.....	3
Nivel Educativo del Acudiente.....	5
Pertenencia Étnica.....	7
Acceso a las TIC.....	9
Acceso a Internet en el Hogar y Calidad de Conexión.....	9
Ecosistema de Dispositivos (Equipos en Hogar y Tipo de Celular).....	12
Suscripción Móvil.....	14
Uso de las TIC.....	16
Frecuencia de Uso de Internet.....	16
El Ecosistema Pedagógico (WhatsApp vs. Videollamadas).....	17
Distribución del Tiempo (Escolar vs. Ocio).....	19
Apropiación de las TIC.....	21
Autonomía de Aprendizaje (Cursos en Línea).....	21
Colaboración Académica (Blogs y Foros).....	23
Creación de Contenido (Videos Multimedia).....	25
Competencia Técnica Real (Problemas Técnicos y Copias de Seguridad).....	26
Perfil Institución Educativa San Vicente.....	28
Referentes Bibliográficos.....	30

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

El avance tecnológico continúa transformando la forma en que aprendemos, nos comunicamos y participamos en el mundo. La educación media no es ajena a estos cambios: hoy, el acceso, uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son factores directamente asociados con la preparación académica, la proyección profesional y las oportunidades futuras de los y las estudiantes.

En este contexto, durante el año 2024 se realizó en la institución educativa un ejercicio de caracterización digital dirigido a los grados de 10 y 11, con la participación de 147 estudiantes encuestados. Esta medición hace parte de la segunda edición del boletín de caracterización TIC elaborado por el Grupo de Investigación GI2T, y su propósito es doble: por un lado, describir el acceso real que tienen los y las estudiantes a recursos tecnológicos y a conectividad; y por otro, analizar cómo están incorporando esas tecnologías en su vida académica y cotidiana.

El cuestionario aplicado recoge información en cuatro dimensiones centrales:

- Datos socioeconómicos y contexto familiar, que permiten entender el entorno material y de acompañamiento en el hogar.
- Acceso a las TIC, que incluye disponibilidad de dispositivos, conectividad en casa y barreras de acceso.
- Uso de las TIC, que describe hábitos digitales con fines educativos, comunicativos y de ocio.
- Apropiación de las TIC, donde se exploran las habilidades digitales, la creación de contenido, la colaboración en entornos virtuales y la percepción de competencia tecnológica.

Este boletín ejecutivo es un documento de referencia preliminar. Prioriza el análisis de 23 preguntas clave del total del cuestionario (60), seleccionadas por ser los indicadores más relevantes de acceso, uso y apropiación de TIC.

El marco metodológico para interpretar estos hallazgos se basa en una doble comparación que permite a la institución entender su posición estratégica:

1. Análisis Interno (Referente Distrital): Se comparan los resultados específicos de la institución contra el promedio general del Distrito de Buenaventura (el consolidado

de todas las instituciones participantes). Esto permite identificar brechas y fortalezas en el contexto local inmediato.

2. Análisis Externo (Referente Nacional/Global): Cuando es pertinente, los hallazgos se contrastan con referentes nacionales (Ministerio de Educación Nacional, Ministerio TIC) e internacionales (UNESCO, OCDE) para situar a la institución en un panorama más amplio de política educativa.

El análisis completo y exhaustivo del proceso de caracterización, que incluye la totalidad de las 60 preguntas y una interpretación más profunda de los datos, será publicado próximamente.

Este boletín no busca señalar carencias de manera aislada. Su propósito es aportar insumos claros y comparables que sirvan para la toma de decisiones: priorización de recursos tecnológicos, formación docente, acompañamiento a estudiantes y articulación institucional con agendas distritales, regionales y nacionales de transformación digital educativa.

DATOS SOCIOECONÓMICOS Y CONTEXTO FAMILIAR

Estrato Socioeconómico e Ingreso Familiar

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

Las gráficas evidencian un estudiantado mayoritariamente ubicado en condiciones económicas vulnerables. El 61.22% pertenece a estrato 1, seguido por un 17.69% que no

reporta su estrato y un 17.01% en estrato 2, mientras que solo un 4.08% está en estrato 3. Esta composición indica una comunidad predominantemente de bajos recursos.

En coherencia, los ingresos familiares presentan un patrón crítico: 48.30% de los hogares viven con menos de un salario mínimo, y otro 40.82% entre 1 y 2 SMMLV. Solo el 10.88% supera los 2 SMMLV. Esto permite concluir que aproximadamente 9 de cada 10 estudiantes provienen de hogares con recursos económicos limitados, lo que repercute directamente en su capacidad de acceso a dispositivos, conectividad y oportunidades educativas adicionales.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Si se contrasta con referentes nacionales (MEN, MinTIC, DANE), San Vicente presenta:

- Mayor porcentaje de pobreza monetaria en comparación con promedios urbanos nacionales.
- Menor nivel educativo de los acudientes respecto a estándares nacionales de escuelas urbanas.
- Una composición étnica altamente concentrada, lo cual no es común en la mayoría de instituciones del país, pero sí coherente con el contexto del Pacífico colombiano.

Estos contrastes permiten justificar intervenciones específicas en alfabetización digital familiar, conectividad, y acompañamiento pedagógico comunitario.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Los datos muestran una institución con altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica, acompañada de bajos ingresos familiares y un perfil educativo de acudientes limitado, lo cual puede afectar la continuidad y desempeño escolar. Las políticas institucionales deberían priorizar:

- Programas de apoyo alimentario y bienestar estudiantil.
- Estrategias para mejorar el acceso a Internet y dispositivos en el hogar.
- Procesos de formación para acudientes en acompañamiento académico y digital.
- Acciones pedagógicas con enfoque étnico que fortalezcan identidad y pertenencia.

Este perfil permite orientar decisiones en inversión social, currículo, articulación con entidades externas y diseño de rutas de permanencia escolar.

Nivel Educativo del Acudiente

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

Los acudientes presentan niveles educativos diversos, pero con una clara concentración en formación media:

- 101 acudientes con secundaria,
- 22 con formación técnica,
- 11 con formación profesional,
- 10 con primaria,
- 3 con posgrado.

Esto muestra que, aunque existe presencia de acudientes con educación superior, la mayoría posee estudios secundarios, lo cual influye en el acompañamiento académico que pueden ofrecer en el hogar. La menor proporción de acudientes profesionalizados limita la disponibilidad de apoyo académico especializado.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

En comparación con datos distritales, esta institución presenta un nivel ligeramente mayor de acudientes con secundaria, pero menor proporción de formación técnica y profesional. Esto confirma que la capacidad de acompañamiento familiar tiene límites y que el seguimiento académico del estudiante depende en gran medida del colegio.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

A nivel nacional, la proporción de acudientes con educación superior en sectores de vulnerabilidad suele ser entre el 10% y 15%. En esta institución es del 9.5% (profesional + posgrado), ligeramente inferior al promedio estimado. Esto pone de manifiesto la necesidad de fortalecer programas de formación para familias.

Pertenencia Étnica

Distribución estudiantes por comunidades étnicas

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El estudiantado refleja la composición étnica propia del contexto local:

- 93.88% afrodescendiente,
- 5.44% sin pertenencia reportada,
- 0.68% indígena.

Esta fuerte identidad afrodescendiente permite orientar políticas institucionales de inclusión, cultura, enfoque diferencial y pertinencia curricular. El porcentaje indígena, aunque bajo, requiere atención específica en términos de interculturalidad.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

El distrito también presenta un alto porcentaje de población afrodescendiente, pero la institución concentra incluso más que el promedio. Esto resalta la importancia de enfoques pedagógicos contextualizados, educación intercultural y pertinencia cultural en todas las áreas.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Comparado con referentes departamentales y nacionales, esta institución presenta una de las composiciones étnicas más homogéneas del país. Esto permite construir líneas de trabajo en identidad, arte, música, historia y saberes propios con mayor coherencia cultural.

ACCESO A LAS TIC

Acceso a Internet en el Hogar y Calidad de Conexión

Porcentaje de estudiantes con acceso a Internet en el hogar

Tipo de conexión a Internet disponible en el hogar

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El 64.63% de los estudiantes tiene Internet en el hogar, una cifra ligeramente inferior al promedio distrital, que oscila entre el 68% y 72% según reportes recientes. Esto indica que San Vicente se mantiene cercana al promedio, pero aún con una brecha significativa: más de un tercio de los estudiantes (35.37%) estudia sin conectividad doméstica.

En cuanto a la calidad de conexión, la predominancia del Cable Módem (72.63%) supera al promedio distrital, donde este tipo de conexión usualmente ronda el 55–60%. Sin embargo, el porcentaje de hogares con Fibra Óptica (8.42%) es inferior al del distrito (12–18%), lo que refleja una infraestructura limitada para conexiones de alta velocidad.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

A nivel nacional, el acceso en áreas urbanas supera el 80%; San Vicente está bastante por debajo, evidenciando la desigualdad propia del litoral Pacífico. Los estándares de transformación digital educativa recomiendan que la mayoría de estudiantes tenga conexiones estables y de alta velocidad, particularmente fibra óptica, que aquí representa una participación muy baja.

Esta condición restringe actividades como:

- videoclases sin interrupciones,
- uso intensivo de plataformas LMS,
- trabajo colaborativo en línea,
- acceso a contenidos multimedia de alta calidad.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

La institución necesita fortalecer:

1. Programas de conectividad escolar, como horas de laboratorio extendidas o zonas Wi-Fi abiertas.
2. Convenios con operadores, para mejorar acceso y reducir costos para familias de estratos 1 y 2.
3. Metodologías offline-first, asegurando que estudiantes sin Internet no queden rezagados.

4. Promover infraestructura de mejor calidad, dado el bajo acceso a fibra óptica.

El acceso a Internet es aceptable, pero aún insuficiente para sustentar procesos robustos de educación digital.

Ecosistema de Dispositivos (Equipos en Hogar y Tipo de Celular)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

Un 66.6% de los hogares cuenta con dispositivos tecnológicos (computador o tablet), cifra ligeramente inferior a la media distrital (aprox. 70–75%). Esto deja a un tercio de los estudiantes sin equipos adecuados para actividades escolares.

Respecto al móvil, el 78.91% posee un celular propio, valor equivalente al promedio distrital. Sin embargo, el 84% de esos dispositivos son teléfonos inteligentes, lo cual favorece el acceso a aulas virtuales, mensajería académica y plataformas web. Los teléfonos básicos representan un 15.5%, mostrando una minoría que aún enfrenta restricciones funcionales.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

A nivel nacional, el acceso a computadoras es mayor (alrededor del 70–72%), por lo que San Vicente se encuentra por debajo del estándar mínimo recomendado para educación digital sostenible.

UNESCO establece que los estudiantes deben contar con al menos un dispositivo propio en casa que soporte navegación, videoclases y creación de contenido, pero en San Vicente gran parte depende exclusivamente del celular, lo que limita:

- edición de documentos,
- trabajo interdisciplinario,
- almacenamiento eficiente,
- actividades que requieren pantalla grande o multitarea.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Se recomienda:

1. Implementar planes de préstamo de equipos por jornadas o semanas.
2. Fortalecer el uso pedagógico del celular como herramienta principal de aprendizaje.
3. Promover espacios institucionales con equipos disponibles, especialmente en horas extraescolares.
4. Gestionar donaciones y alianzas con ONG para renovación de tecnología.

El ecosistema de dispositivos es funcional, pero insuficiente para garantizar equidad plena en actividades académicas digitales.

Suscripción Móvil

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El 82.76% de los estudiantes usa planes prepago, cifra más alta que la distrital (entre 70% y 75%). Esto muestra una dependencia del consumo por recargas, lo que afecta:

- continuidad en clases virtuales,
- seguimiento de tareas en plataformas,
- comunicación oportuna con docentes.

Los planes postpago (17.24%) son pocos, lo que refleja limitación económica en muchos hogares.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

A nivel nacional, los planes postpago superan el 35–40% en zonas urbanas, por lo que San Vicente se encuentra muy por debajo. Esto indica que la estabilidad de conexión móvil es más frágil, dependiente de recargas y disponibilidad económica diaria o semanal.

UNESCO sugiere garantizar conectividad estable para mejorar competencia digital, seguimiento académico y participación activa en ambientes virtuales. El predominio prepago dificulta esto.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

La institución debe considerar:

1. Promover planes educativos subsidiados por operadores.
2. Diseñar estrategias pedagógicas de bajo consumo de datos (PDFs livianos, guías offline).
3. Aumentar el acceso escolar a Wi-Fi, priorizando estudiantes sin datos activos.
4. Implementar alertas y recordatorios mediante plataformas que funcionen sin conexión continua (como WhatsApp, ya que usa pocos datos).

La dependencia del prepago afecta la continuidad del aprendizaje digital y debe ser una prioridad institucional.

USO DE LAS TIC

Frecuencia de Uso de Internet

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El comportamiento local se alinea con la tendencia distrital, donde también predomina el uso diario. Sin embargo, el porcentaje de estudiantes que nunca se conecta es ligeramente superior al promedio del distrito, lo que sugiere limitaciones particulares de conectividad en ciertos hogares de esta institución.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Frente a referentes nacionales y estudios como MinTIC, la institución presenta un uso diario comparable, pero aún mantiene un grupo desconectado más amplio que en sistemas urbanos o privados, donde el no-uso suele ser menor al 5%.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Se requiere fortalecer estrategias de acceso para el pequeño grupo que permanece desconectado, y considerar el uso diario como una base favorable para integrar actividades digitales en la escuela.

El Ecosistema Pedagógico (WhatsApp vs. Videollamadas)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El uso masivo de WhatsApp coincide con la tendencia distrital; sin embargo, la participación en videollamadas es aún más baja que el promedio del distrito, donde existe una mayor adopción de encuentros sincrónicos.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

En comparación con referentes nacionales, el patrón muestra un ecosistema más centrado en mensajería y poco orientado a clases virtuales. Instituciones con mejores

condiciones tecnológicas reportan una mayor participación en videollamadas, lo que evidencia brechas en conectividad y disponibilidad de dispositivos.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Las estrategias institucionales deben priorizar el fortalecimiento del uso pedagógico de herramientas asincrónicas (como WhatsApp), reconociendo que las videollamadas no son viables para la mayoría. Esto permite planificar actividades digitales realistas y accesibles.

Distribución del Tiempo (Escolar vs. Ocio)

Tiempo promedio al día con dispositivos: Actividades escolares

Tiempo promedio al día con dispositivos: Actividades personales y ...

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

Los tiempos de pantalla para actividades escolares y recreativas son similares a los promedios distritales, lo que sugiere patrones homogéneos en el uso de dispositivos. Sin embargo, el tiempo dedicado al ocio es ligeramente mayor, posiblemente asociado al alto uso de telefonía móvil.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Frente a estudios nacionales, los estudiantes de esta institución dedican un tiempo moderado a actividades escolares y un tiempo significativo a actividades personales, reflejando un patrón de consumo digital centrado en entretenimiento, como ocurre en contextos rurales y urbano-marginales.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Es clave fortalecer estrategias de uso responsable del tiempo en pantalla, incentivando un mayor equilibrio entre actividades académicas y recreativas, y promoviendo actividades pedagógicas que aprovechen el tiempo que ya se dedica al uso de dispositivos.

APROPIACIÓN DE LAS TIC

Autonomía de Aprendizaje (Cursos en Línea)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

En San Vicente, solo 28.57% ha realizado cursos en línea, cifra inferior al promedio distrital (36.34%, según el documento distrital). Esto significa que la institución presenta menor autonomía digital frente al comportamiento general de Buenaventura, donde aun siendo baja, muestra niveles ligeramente superiores.

El 71% que nunca ha realizado cursos evidencia dependencia del acompañamiento docente presencial y poca familiaridad con plataformas estructuradas de autoaprendizaje.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

UNESCO (2023) señala que la autonomía en línea es clave para el desarrollo de competencias del siglo XXI. A nivel nacional, el MEN reporta que en contextos vulnerables la tasa de participación en cursos libres suele situarse entre 30% y 40%,

por lo que San Vicente se encuentra por debajo del estándar mínimo esperado. Esto implica que la capacidad de autoformación aún no se consolida como práctica habitual.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

La institución requiere:

- Implementar microcursos guiados internos que enseñen *cómo aprender en línea*.
- Usar plataformas gratuitas y ligeras (YouTube EDU, Coursera short courses, Platzi B).
- Integrar proyectos donde el estudiante complete pequeños módulos digitales como parte de sus procesos formativos.

Colaboración Académica (Blogs y Foros)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El distrito presenta una distribución similar:

- Ocasionalmente: 45.45%
- Nunca: 43.81%
- Siempre: 10.74%

San Vicente está casi alineado con la tendencia distrital, con una ligera mejora en participación frecuente (12.93% vs 10.74%), pero aún lejos de prácticas colaborativas sólidas. En ambos casos, el uso académico colaborativo es débil, predominando el consumo pasivo.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

UNESCO recomienda ambientes digitales colaborativos como base de la ciudadanía digital. A nivel nacional, menos del 20% de estudiantes participa en comunidades académicas digitales.

San Vicente se comporta dentro del patrón esperado para instituciones públicas, pero sigue mostrando baja apropiación crítica y colectiva.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Implementar foros institucionales guiados por docentes.

Diseñar actividades de respuesta corta en blogs, wikis o Padlet.

Promover escritura digital colaborativa como parte del currículo.

Creación de Contenido (Videos Multimedia)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El distrito presenta 56% de estudiantes que crean contenido.

San Vicente muestra aproximadamente 47%, situándose 9 puntos por debajo.

Esto revela que, aunque existe creatividad digital, no está tan desarrollada como en el promedio distrital.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

El estándar global señala que la creación digital es una habilidad clave para 2030. La institución muestra una adopción parcial, todavía centrada en usos recreativos y no académicos.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Implementar actividades como videos explicativos, storytelling digital y microproyectos audiovisuales.

Capacitar en herramientas simples de edición (CapCut, Canva, InShot).

Vincular la creación de contenido a evaluación formativa y proyectos transversales.

Competencia Técnica Real (Problemas Técnicos y Copias de Seguridad)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

Competencia técnica

- Distrito "Siempre": 12.42%
- San Vicente: 8.84% Menor dominio técnico avanzado que el promedio distrital.

Copias de seguridad

- El distrito presenta 9.42% que nunca respalda, mientras San Vicente tiene 10.20%, una cifra similar, pero con mayor variabilidad en las frecuencias.

En conjunto, los estudiantes:

- Resuelven problemas solo a nivel básico.

- Tienen pocos hábitos de gestión de información.
- Dependen de terceros cuando el problema supera lo cotidiano.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

UNESCO (2022) alerta que la baja alfabetización técnica limita la continuidad pedagógica.

A escala nacional, en contextos vulnerables, menos del 15% domina habilidades técnicas intermedias, por lo que la institución está en línea con la tendencia, pero en niveles mínimos.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

La institución debe fortalecer:

- Alfabetización técnica digital mínima (limpieza de archivos, actualizaciones, conexión).
- Protocolos institucionales de respaldo en la nube (Google Drive / OneDrive).
- Talleres prácticos para manejo del dispositivo y resolución de problemas comunes.

PERFIL INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE

El estudiante de la Institución Educativa San Vicente proviene mayoritariamente de hogares de estrato 1 y con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, lo cual refleja un contexto socioeconómico vulnerable donde las oportunidades materiales son limitadas. Sus familias tienen, en su mayoría, escolaridad básica o secundaria, y aunque algunos acudientes alcanzaron niveles técnicos o profesionales, el capital educativo del hogar aún es moderado, influyendo en la capacidad de acompañamiento académico. La identidad étnica predominante es afrodescendiente, representando casi la totalidad del estudiantado, con una presencia mínima de estudiantes indígenas, lo cual reafirma el carácter cultural del territorio y su vínculo con las comunidades del Pacífico colombiano.

En términos de acceso a las TIC, cerca de dos tercios de los estudiantes cuentan con Internet en el hogar, especialmente mediante cable módem, aunque una proporción significativa aún depende de conexiones de baja calidad o de datos móviles. La mayoría dispone de un teléfono celular propio —principalmente teléfonos inteligentes— y aunque existen equipos en el hogar, no todos los estudiantes pueden acceder a ellos de manera permanente. Predominan los planes celulares prepago, lo que implica conectividad intermitente y limitada para actividades escolares.

Respecto al uso de las TIC, los estudiantes acceden a Internet con frecuencia, muchos de ellos diariamente, y utilizan masivamente la mensajería instantánea como medio académico, especialmente WhatsApp, mientras que la participación en videollamadas o clases virtuales ocurre con menor frecuencia, generalmente solo en ocasiones. El tiempo de uso de dispositivos es considerable tanto para actividades escolares como personales, oscilando principalmente entre una y tres horas al día, lo que revela hábitos digitales consolidados pero no necesariamente orientados al aprendizaje.

En cuanto a la apropiación, el estudiante de San Vicente muestra niveles aún emergentes. Aunque una parte realiza cursos en línea, la mayoría no ha desarrollado autonomía digital para formarse por cuenta propia. La colaboración académica en blogs o foros es esporádica y no forma parte habitual de sus prácticas escolares. Cerca de la mitad elabora contenido digital como videos o publicaciones, pero lo hace más con fines recreativos que académicos. En el ámbito técnico, la mayoría identifica problemas básicos en sus dispositivos únicamente de manera ocasional y mantiene hábitos irregulares respecto a las copias de seguridad, lo que indica competencias tecnológicas básicas pero no avanzadas.

En conjunto, el perfil del estudiante muestra a un joven acostumbrado al uso cotidiano de la tecnología, con acceso parcial y conectividad variable, que emplea dispositivos principalmente para comunicación y entretenimiento, y que transita hacia una apropiación académica de las TIC pero aún sin consolidarla. Este estudiante tiene potencial creativo y alta presencia digital, pero requiere acompañamiento para fortalecer su autonomía, mejorar sus habilidades técnicas, desarrollar pensamiento crítico digital y ampliar el uso educativo de los recursos tecnológicos disponibles.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

- UNESCO. (2018). TIC, educación y desarrollo social en América Latina y el Caribe. Montevideo: Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/ark%3A/48223/pf0000262862>
- Berrio, C., & Rojas, H. (2014). The Digital Divide in the University: The Appropriation of ICT in Higher Education Students from Bogotá, Colombia. *Comunicar*, 22(43), 133-142. Recuperado de <https://www.revistacomunicar.com/ojs/index.php/comunicar/article/view/C43-2014-13>
- Uribe Zapata, A., Zambrano Acosta, J. F., & Cano Vásquez, L. M. (2023). Usos educativos de TIC en docentes rurales de Colombia. *Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación*, 13(2), 287-298. <https://doi.org/10.19053/20278306.v13.n2.2023.16834>
- García-Martín, J., & García-Sánchez, J.-N. (2022). The Digital Divide of Know-How and Use of Digital Technologies in Higher Education: The Case of a College in Latin America in the COVID-19 Era. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(6), 3358. <https://doi.org/10.3390/ijerph19063358>
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2023). Índice de Brecha Digital – Resultados 2022. Bogotá D.C. Recuperado de https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-333029_presentacion.pdf
- Lucio López, G. A., Rivera Guzmán, S. P., & Caicedo Guerrero, Y. K. (2023, noviembre 20). Explorando el panorama de uso, acceso a las TIC entre estudiantes de media vocacional. Un estudio en el Distrito de Buenaventura [Working paper]. Grupo de Investigación e Innovación Tecnológica (GI2T). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12754339>
- Lucio López, G. A., & CAICEDO GUERRERO, Y. K. (2023). Boletín Insights. Tecnología, Sociedad y Educación. Universidad del Pacífico. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13830938>
- Barragán Giraldo, Lucio López, G. A., & CAICEDO GUERRERO, Y. K. (2023). Boletín Insights. Tecnología, Sociedad y Educación. Universidad del Pacífico. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13830938>, & Amador Báquiro, J. (2020, junio). Apropiación de las TIC en el ámbito educativo: Aproximación a la política pública colombiana años 2000-2019. *Digital Education Review*, 37. <https://revistes.ub.edu/index.php/der/article/download/30609/pdf/74722>
- Lezama, E. E., Cabrera Echegaray, S. H., Rugel Medina, M. N., & Carbajal Destre, P. E. (2023). Appropriation of Information Technologies during remote university education in Latin America. *LACCEI Proceedings*. <https://doi.org/10.18687/LACCEI2023.1.1.285>

Jiménez-Pitre, I., Molina-Bolívar, G., & Gámez Pitre, R. (2023). Visión sistémica del contexto educativo tecnológico en Latinoamérica / Systemic vision of the technological educational context in Latin America. *Región Científica*, 2(1). <https://doi.org/10.58763/rc202358>

